

**ПАРАТЕКСТУАЛЬНИЙ ВІРШ У «ЖУРНАЛІ
БЕЛЬГІЙСЬКИХ ВРАЖЕНЬ» МЕЙ СІНКЛЕР:
ПОСВЯТА ЧИ ЕПІГРАФ?**

**Гончарова О. А. (Харків, Україна;
Кіл, Велика Британія)**

<https://orcid.org/0000-0002-7760-1600>

ABSTRACT. This article is focused on the paratextual essence of the poem that opens *The Journal of Impressions in Belgium* (1915) by English writer May Sinclair; also, Ukrainian translation of the poem is presented for the first time. T.E.M. Boll considered a 39-line free verse poem titled “Dedication” and located between the title page and the preface, a separate piece of work while Raitt named it an epigraph. Both researchers abandon Sinclair’s definition of her paratextual poem as a dedication, although formally, meaningfully, and functionally it goes beyond the scope of the epigraph, and, if considered as a separate piece, in isolation from the main text, it loses the meanings originally intended by the author. Dedicated to the medical detachment on the Belgian frontline, Sinclair’s poem conveys complex range of emotions and feelings of a lyrical heroine, which outline the nature of the relationship between her and the devotees and which are fully revealed and explained in the main text. Sinclair’s poem has characteristics and functions of both the epigraph and the dedication, that, according to Genette, is an exceptional phenomenon, and therefore allows us to consider Sinclair’s paratextual poem unique in its kind.

KEYWORDS: May Sinclair; *A Journal of Impressions in Belgium* (1915); paratext; dedication; epigraph; poem; function; the First World War; field ambulance.

Одним з найбільш привабливих творів для літературознавчого аналізу є «Щоденник бельгійських вражень» (1915) англійської письменниці Мей Сінклер, якому наступного року виповниться сто років. Незважаючи на солідний вік, художню і історичну значущість, він і досі залишається не перевиданим, не

перекладеним і недостатньо вивченим. У доповіді вперше запропоновано аналіз паратекстуального вірша, яким відкривається «Журнал», і презентовано його переклад українською мовою.

У вересні 1914 року, на другому місяці війни, Мей Сінклер (1863–1946) записалася у добровольчий медичний загін і відправилась на бельгійський фронт. Вона була певною мірою наділена сміливістю і рішучістю і прагнула бути корисною суспільству, допомагаючи там, де найбільш важко і небезпечно; мріяла про порятунок поранених з поля бою і подвиг самовідданої праці госпітальєрки. Подібне рішення було вкрай нехарактерним для жінки її віку і соціального статусу, проте, мабуть, як у письменницькій діяльності, так і в житті переміг її бунтарський характер, жага до змін, експерименту, пошук нових вражень, які могли б надати поштовху для подальшої літературної роботи і суспільної боротьби за права жінок, якими вона дуже опікувалася. Вона намагалася потрапити на передій край і навіть два чи три рази виїздила у складі санітарного екіпажу на евакуацію поранених; однак, не маючи потрібного воєнного чи медичного досвіду і необхідних за таких умов фізичної підготовки і витримки, здебільшого змушена була виконувати менш важливі, на її погляд, доручення, а через 17 діб і зовсім була відкомандирована до Британії з таємним приписом, що скасовував її дозвіл на повернення до медичного корпусу. Досвід, перш за все психологічний, набутий письменницею в Бельгії, і її саморефлексія повною мірою передані в її напівавтобіографічному, напівхудожньому «Журналі бельгійських вражень», який вона написала через кілька місяців після повернення додому (Honcharova, 2023).

На першій сторінці «Журналу» після титульної сторінки і перед передмовою – тобто там, де зазвичай розміщують посвяту або епіграф, – містяться 39 віршованих рядків, написаних верлібром. Вірш подано під заголовком «Посвята» (Dedication), надрукованим жирним шрифтом великими літерами; є і підзаголовок у дужках, у якому дрібним курсивом вказаний адресат посвяти – «Польовому медичному загону у Фландрії». Унизу вірша стоїть підпис Мей Сінклер і дата. На відміну від інших перітекстуальних структурних

елементів – передмови, післямови і авторських приміток, датованих 15 липня 1915 року, – вірш-посвята був написаний одночасно чи одразу після підготовки основного тексту і позначений символічним 8 березня – днем, який згодом став Міжнародним днем боротьби жінок за права і гендерну рівність. Перший біограф письменниці Т.Е.М. Болл вважав вірш окремим твором, а його паратекстуальну дефініцію й адресата – назвою вірша (Boll, 1973, р. 267); у монографії С. Райт, присвяченій Сінклер, верлібр розглядається як епіграф (Raitt, 2000, р. 166). Важко сказати, чому обидва дослідника відмовилися від сінклерівського визначення цього віршованого паратексту як посвяти: і формально, і змістовно, і функціонально він виходить за рамки епіграфу, а розглядати його як окремий твір, у відриві від основного тексту, означало б позбавити обидва тексти глибинних смислів, закладених авторкою. Згідно з Ж. Женеттом, епіграф зазвичай «належить автору, який не є автором роботи», а «щодо автографічного епіграфу, який явно приписується самому епіграфіку – тобто, грубо кажучи, автору книги, я не знаю жодного досконалого прикладу цього типу самоатрибуції, якому б суттєво або повністю не бракувало скромності» (Genette, 1997, pp. 151–152). Одними з головних функцій епіграфу, які відсутні в сінклерівському паратексті, є «зовнішня» підтримка твору, залучення його до широкого історико-літературного контексту і налаштування між ними діалогічності. Проте експліцитна атрибуція власного епіграфу задля створення авторського дискурсу з основним текстом є цілком слушною для твору, що розглядається.

На відміну від епіграфу, посвята, за визначенням Женетта, є «проголошенням (щирим чи ні) стосунків (одного роду чи іншого) між автором і якоюсь особою, групою або сутністю», «предметом демонстрації, виставляння напоказ: вона проголошує зв'язок, чи то інтелектуальний, чи особистий, фактичний чи символічний, і це проголошення завжди на службі твору [...]» (Genette, р. 135). Присвячений бельгійському медичному загону, вірш передає складну гамму емоцій і почуттів ліричної героїні, які окреслюють характер стосунків між нею та присвяченими і які в усій повноті розкриваються і

пояснюються в основному тексті: гіркоти розчарування від нездійсненності її мрії; образи на тих, хто обманом позбувся її з медичного корпусу; відчуття покинутості на узбіччі історії в її найбільш драматичний момент; заздрості тим, хто залишився на передовій; поваги до жінок загону, які героїчно виконують свої обов'язки на фронті нарівні з чоловіками. Вірш виконує і комунікативну функцію, властиву і для епіграфу, і для посвяти, повідомляючи читачеві як кінцевому реципієнту тему твору і його ідейне і емоційне забарвлення. Змістовна насиченість вірша надає йому додаткових властивостей передмови, а багата образність, незвичні порівняння, повтори, наближена до фольклору ритміка і мелодика, подібно до камертону, налаштовують читача на заданий авторкою тон. Женетт зазначає, що хоча йому такі приклади невідомі, не можна виключати випадків щільного зв'язку між епіграфом і посвятою, особливо коли цей зв'язок є очевидним для посвячених – отже, можна заключити, що сінклерівський паратекстуальний вірш є унікальним у своєму роді.

ПОСВЯТА

(Польовому медичному загону у Фландрії)

Я не називаю вас товаришами,

Вас,

Хто зробив те, про що мріяла я наодинці.

Хоч ви мою мрію забрали,

І в красу її і славу вбралися,

Ви відвертаєте ваші обличчя від мене, коли проходите повз.

Я для вас ніщо,

Бо все, чого прагнула я, так і лишилося мрією.

Ваші обличчя, як обличчя тієї, за ким ви йдете;

Небезпека,

Кохана, яка біжить і озирається назад, манячи своїх коханих,

Мисливиця, яка летить поперед здобичі, тягнучи за собою приманку.

Вона кликала мене до поля бою,

Вона жбурляла переді мною громовиці гармат, неначе заживку;

*Та коли я наблизилась до неї,
Вона відвернулася,
І сховала від мене обличчя.
Але вас вона полюбила;
Вас вона торкнулася рукою;
Для вас виринається біле полум'я з-під ніг її на бігу;
Вас вона залишила з собою на полях Фландрії,
Де ви ходите,
Збираючи поранених серед тих, хто загинув.
Ніч сіра спадає, коли ви йдете, а чорна, коли повертаєтесь.
Ви йдете
Під грім гармат, осколковий дощ і блискавки бомб і снарядів,
І там, де зруйновані вежі високі,
І будинки тріщать, обійняті вогнем, як тоненькі драниці,
Серед диму і пилу розірваних стін і дахів на шматки
Ви йдете;
І лише моя мрія ширяє за вами невпинно.
І тому я говорю про вас,
Уникаючи ваших імен.
Ваші імена нанизані з іменами безсмертних зруйнованих міст і містечок,
Термонд і Антверпен, Діксмейде, Іпр і Верне,
Наче перлини в намисті єдинім —*

*Знаю,
У небесній височині
Назвуть ім'я кожної з вас.*

Мей Сінклер

8 березня 1915 року

(Переклад О.А. Гончарової)

REFERENCES:

Boll, Theophilus E. M. (1973). *Miss May Sinclair: Novelist*. Rutherford, USA : Associated University Presses.

Genette, G. (1997). *Paratexts: Thresholds of Interpretation*. Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511549373.008>.

Honcharova, O. (2023). Ya zasvidchuyu lyshe psykholohichnu tochnist: Voyenna publitsystyka May Sinclair [I can claim only a psychological accuracy: May Sinclair's non-fiction writing on war]. *Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadskyi. Series: Philology. Journalistics*, vol. 34(73), no. 3, pp. 240–245. DOI: <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.3/42> (in Ukrainian).

Raitt, S. (2000). *May Sinclair: A Modern Victorian*. Oxford, UK : Oxford University Press.

Sinclair, M. (1915). *A Journal of Impressions in Belgium*. London : Hutchinson. Available at: <https://www.gutenberg.org/cache/epub/31332/pg31332-images.html>